

Allegato 1

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
“Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)”
CUP J43C22000320006
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
DESTINATO A GIOVANI RICERCATORI

a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), M4C2 – Investimento 1.5. Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU

RELAZIONE SCIENTIFICA

Nome e Cognome	Ludovico Centis
Dipartimento	Dipartimento di Ingegneria e Architettura
e-mail	ludovico.centis@dia.units.it

TITOLO della RICERCA: Diluvio. Visualizzare l'impensabile

DURATA del PROGETTO – data di inizio e data di fine progetto: 01/03/2024 – 31/10/2025

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Sommario

Il progetto di ricerca –della durata inizialmente prevista di 15 mesi, successivamente estesa a 20 mesi a seguito del DR Prot n. 151582 del 09/09/2024– pone l'attenzione su un contesto geografico, l'Alto Adriatico tra il Golfo di Trieste e la Laguna di Venezia, che è interessato da previsioni di un sostanziale innalzamento del livello medio del mare – nella peggiore delle previsioni fornite dall'IPCC già dalla fine di questo secolo– che mettono potenzialmente a repentaglio beni culturali e ambientali di incommensurabile valore, prima ancora che ingenti patrimoni immobiliari. Si pone quindi la questione non solo di un possibile riassetto territoriale, ma anche della potenziale scomparsa di tracce culturali fisiche e immateriali stratificatesi nei millenni.

Il progetto è un'attività di sviluppo sperimentale che ha un duplice scopo: il primo documentario, il secondo esplorativo. Questo duplice scopo è stato approfondito in due sezioni, tra loro consequenziali.

La prima sezione, intitolata "Dopo di noi, il diluvio", contiene una descrizione quanto più accurata possibile del contesto territoriale dell'Alto Adriatico tra Muggia e la foce del fiume Po, ed in particolare tra Monfalcone e Lignano Sabbiadoro, utilizzando due strumenti. Da un lato la fotografia, al fine di documentare beni culturali e ambientali che con grande probabilità verranno irrimediabilmente perduti o subiranno radicali cambiamenti, dove fin da ora si possono percepire segnali più o meno espliciti di quanto avverrà. Fotografia intesa, come esplorato in prima persona dallo storico e critico britannico Reyner Banham nel corso della sua pionieristica attività (lo studio della quale sarà approfondita nel corso del progetto), non come disciplina autonoma ma come strumento essenziale per la lettura delle "ecologie" (nell'accezione dello stesso Banham) che si riconoscono nei territori dell'Alto Adriatico. Dall'altro, una lettura attraverso analisi qualitative e quantitative –ovvero mappe, diagrammi, tabelle– dell'incidenza e dell'inerzia che l'urbanizzazione, ed in particolar modo il settore immobiliare, hanno esercitato nell'evoluzione dei due contesti e che stanno esercitando in vista di un radicale ripensamento degli stessi.

La seconda sezione, intitolata "Noi, dopo il diluvio", ha carattere esplorativo. Attraverso forme diverse di visualizzazione –da mappe a immagini immersive– si è costruito uno scenario per il futuro di questo contesto testando un diverso grado di opposizione e resistenza offerto sia dalla conservazione del patrimonio culturale e ambientale che dal capitale concentrato nell'ambito immobiliare.

L'intento del progetto di attività di sviluppo sperimentale è quello di integrare le attività di ricerca condotte nell'ambito del research topic 4 dello Spoke 8, ed in particolare quelle che riguardano le interazioni "mare-terra" e la concezione di strumenti urbanistici innovativi, intrecciando competenze e saperi specifici legati a discipline come la fotografia e l'estimo.

Attività implementate

Durante il corso del progetto sono state svolte le seguenti attività:

- attività di ricerca teorica nell'ambito della pianificazione integrata mare-terra, del cambiamento climatico sia nella sua accezione scientifica che filosofica, dello studio della valutazione economica degli impatti del cambiamento climatico, sia in termini più tradizionali (valore legato a patrimoni immobiliari) che

innovativi (valore legato a patrimonio culturale, servizi ecosistemici, etc.). La ricerca ha interessato sia letteratura italiana –vedi Carraro, C. (ed.) (2008) *Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia. Una valutazione economica*. Bologna: Il Mulino, e Loberto, M., and Spuri, M. (2023) L'impatto del rischio di alluvione sulla ricchezza immobiliare in Italia. *Questioni di Economia e Finanza*, 768. Roma: Banca d'Italia– che internazionale, tra cui Chakrabarty, D. (2009) The Climate of History: Four Theses. *Critical Inquiry*, 35 (2), pp. 197-222, e Ghosh, A. (2016) *The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable*. Chicago: The University of Chicago Press. Tra gli ulteriori testi studiati si annoverano saggi come Benasayag, M. and Schmit, G. (2003), *Les passions tristes: souffrance psychique et crise sociale*. Paris: La Découverte, e romanzi che investigano le possibili conseguenze globali del cambiamento climatico, come Robinson, K.S. (2020) *The ministry for the future*. New York City: Orbit;

- preparazione ed emissione dei bandi per la selezione di figure professionali per collaborazione coordinata e continuativa non eteroorganizzata per servizi di consulenza redazionale, di visualizzazione e di produzione di immagini (fotografie, mappe, disegni, viste). Sono state istituite due commissioni giudicatrici della pubblica selezione per il conferimento degli incarichi sopra citati (vedi Avviso prot.734 dd. 14.03.2024. e Avviso prot.779 dd. 18.03.2024) aventi come membri il dott. Ludovico Centis e le prof.sse Sara Basso ed Elena Marchigiani;
- selezione di due figure professionali (il fotografo Stefano Graziani e l'architetto e dottore di ricerca in urbanistica Alvisè Pagnacco) per collaborazione coordinata e continuativa non eteroorganizzata per servizi di consulenza redazionale, di visualizzazione e di produzione di immagini;
- impostazione ed organizzazione delle attività di collaborazione coordinata e continuativa non eteroorganizzata da svolgere nell'ambito della ricerca (campagna fotografica per quanto concerne Graziani, produzione di mappature, disegni e viste per quanto concerne Pagnacco) con le figure professionali selezionate.
- attività di raccolta dati per la produzione di analisi qualitative e quantitative. La raccolta è stata fatta sia attraverso canali istituzionali (ISPRA; Protezione Civile, etc.) che tramite database accessibili e aperti come Open Street Map;
- valutazione dei dati raccolti per la produzione di analisi qualitative e quantitative e ricerca di ulteriori dati. La raccolta, svolta sia attraverso canali istituzionali (ISPRA; Protezione Civile, etc.) che tramite database accessibili e aperti come Open Street Map, è stata ulteriormente ampliata, guardando anche a fonti come i dati delle concessioni demaniali marittime pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- svolgimento della campagna fotografica;
- organizzazione di un seminario di studio in collaborazione con Trieste Contemporanea. Il seminario di studio, organizzato in due giornate intitolate rispettivamente "Percepire l'impensabile" e "Condividere l'impensabile", entrambe ospitate presso lo spazio di Trieste Contemporanea, è stato inteso come un momento di apertura delle ricerche alle discipline delle arti, delle scienze e della comunicazione. Questo nella convinzione che solo attraverso un approccio plurale e che coinvolga diverse competenze sia possibile arrivare ad una

consapevolezza diffusa relativamente agli effetti del cambiamento climatico e alle possibili misure di mitigazione e adattamento da intraprendere.

“Percepire l’impensabile”

Mercoledì 15 gennaio 2025 - ore 17.00-20.00

Nell’ambito del seminario sono state investigate pratiche artistiche di esplorazione di contesti costieri che indagano le dimensioni spaziale, visuale e sonora a partire dalle esperienze professionali e di ricerca di Allegra Martin, Antonio Rovaldi, e Giuditta Trani/POP Adriatico.

“Condividere l’impensabile”

Giovedì 23 gennaio 2025 - ore 17.00-20.00

Nell’ambito del seminario sono state investigate pratiche comunicative e partecipative relative alla condivisione, sensibilizzazione e acquisizione di consapevolezza di cittadini e portatori di interesse rispetto al cambiamento climatico in contesti costieri a partire dalle esperienze professionali e di ricerca di Sasha Engelmann/Open Weather, Chiara Scaini e Francesco Scarel,

- preparazione ed emissione di un bando per la selezione di una figura professionale per collaborazione coordinata e continuativa non eteroorganizzata per la produzione di elaborati grafici di sintesi e layout editoriali per mezzo di software di disegno grafico per la pubblicazione di un volume che raccoglie gli esiti della ricerca. È stata istituita una commissione giudicatrice della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico sopra citato (vedi Avviso prot.746 dd. 04.03.2025) aventi come membri il dott. Ludovico Centis, le prof.ssa Sara Basso e il dott. Matteo D’Ambros;
- selezione di una figura professionale (l’architetto e dottore di ricerca in urbanistica Alvisè Pagnacco) per collaborazione coordinata e continuativa non eteroorganizzata per la produzione di elaborati grafici di sintesi e layout editoriali per mezzo di software di disegno grafico per la pubblicazione di un volume che raccoglie gli esiti della ricerca;
- produzione di un articolo scientifico pubblicato in rivista di classe A e di una monografia per comunicare gli esiti della ricerca.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA in ALTRA SEDE o ALL’ESTERO

Durante il corso del progetto sono state svolte le seguenti attività in altra sede o all’estero:

- missione dal 16 al 20 maggio 2024 presso gli Architectural Association School of Architecture Archives di Londra per una prima visione e studio dell’archivio di immagini prodotte dallo storico e critico britannico Reyner Banham nel corso della sua pionieristica attività fotografica intesa non come disciplina autonoma ma come strumento essenziale per la lettura delle “ecologie” (nell’accezione dello stesso Banham) territoriali.

Questa attività di ricerca di natura archivistica e storica si relaziona in senso più ampio con l'impostazione e la pianificazione della campagna fotografica prevista nell'ambito della ricerca;

- missione dal 24 al 28 ottobre 2024 presso gli Architectural Association School of Architecture Archives di Londra per concludere lo studio dell'archivio di immagini prodotte dallo storico e critico britannico Reyner Banham;
- ricerca d'archivio presso il Museo archeologico nazionale di Aquileia e l'Archivio di Stato di Venezia;
- missione dal 3 al 6 marzo 2025 presso la Royal Institution di Londra per consultare l'archivio di John Tyndall, pioniere degli studi sul cambiamento climatico, conservato nelle collezioni archivistiche dell'istituzione.

ATTIVITA' DISSEMINATIVA e PARTECIPAZIONE A EVENTI o CONGRESSI

Durante il corso del progetto sono state effettuate le seguenti attività e partecipazioni a eventi e congressi:

- presentazione di un paper presso il convegno AESOP (Association of European Schools of Planning) 2024 organizzato a Parigi dall'8 al 12 luglio 2024 all'interno della sessione 12 "Futuring". Nell'era delle crescenti vulnerabilità e responsabilità collettive, questa sessione ha esplorato le conoscenze, le competenze e i valori degli architetti, urbanisti e pianificatori nell'immaginare e orientare le società verso un futuro desiderabile tra 10, 20, 50 o 100 anni da oggi;
- partecipazione al workshop "Walking the Line: Sea Level Rise and the Future of Istanbul's Coast" organizzato nell'ambito del convegno AESOP (Association of European Schools of Planning) 2025 organizzato a Istanbul dal 7 all'11 luglio 2025.
- Pubblicazione di tre saggi sulla rivista online DiTe – Dinamiche Territoriali, rivista scientifica multidisciplinare fondata dall'Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe) nel 2022 con l'obiettivo di esplorare le trasformazioni più rilevanti e attuali che interessano città e territori:
 - Clima e città costiere: immaginare l'impensabile (<https://www.dite-aisre.it/clima-e-citta-costiere-immaginare-limpensabile/>)
 - Rischio climatico e patrimonio. Nuove ecologie e valori immobiliari nell'Alto Adriatico (<https://www.dite-aisre.it/valutare-i-rischi-climatici-e-immobiliari-un-nuovo-approccio-cartografico-per-lalto-adriatico/>)
 - Alto Adriatico, laboratorio del futuro. Così il clima ridisegna coste e città (<https://www.dite-aisre.it/alto-adriatico-laboratorio-del-futuro-cosi-il-clima-ridisegna-coste-e-citta/>)

RISULTATI DELLA RICERCA (pubblicazioni, abstract, brevetti, etc.)

Pubblicazioni:

- Ludovico Centis, Alvisè Pagnacco, Federico Vascotto (2025). Planning and the unthinkable: Inertia, imagination and climate change along the Upper Adriatic coast. *Futures*, 173, pp. 1-12. ISSN: 0016-3287; doi :10.1016/j.futures.2025.103678
- Ludovico Centis (2025). *Diluvio. Visualizzare l'impensabile*. Conegliano: Anteferma edizioni. ISBN: 979-12-5953-204-6 (cartaceo); 979-12-5953-186-5 (digitale open Access); doi: 10.57623/979-12-5953-186-5

Si allegano in calce a questo documento gli attestati relativi alle attività sopra descritte.

Il Responsabile Scientifico

15/03/24

Dr. Ludovico Centis
Assistant Professor in Urbanism
University of Trieste
Department of Engineering and Architecture
Via Valerio, 6/1 - 34127 Trieste (Italy)
ludovico.centis@dia.units.it

Dear Dr. Ludovico Centis,
On behalf of the AA Archives I confirm that we would provide access to our rooms as detailed below:

- Period: May 16 - May 20 2024
- Purpose of Invitation: research on the Reyner Banham slides archive in the frame of your research "Diluvio. Visualizzare l'impensabile", progetto PNRR INEST GIOVANI RICERCATORI, codice U-GOV D13-CENTISINEST-24, CUP J43C22000320006
- Location: Architectural Association School of Architecture – 36 Bedford Square, London WC1B 3ES, United Kingdom
- Financial Support: please note that the Architectural Association will not grant financial support and all international flights, local expenses (including accommodation fee and transportation fee from and to the airport), and other expenses have to be covered by your institution or yourself.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
I am looking forward to seeing you in London

Sincerely yours,

Edward Bottoms

Association European Schools for Planning

Paris, July 18th 2024

Subject: Official Certificate of Participation in the 36th AESOP Annual Congress 2024

Dear Ludovico Centis,

With great pleasure, we extend our heartfelt congratulations on your attendance at the 36th AESOP Annual Congress 2024.

The Congress, centred around the theme "GAME CHANGER? Planning for just and sustainable urban regions," was held in Paris from July 8 to July 12, 2024. Your contribution and expertise in this field have undoubtedly enriched the discussions and contributed significantly to the event's success.

Please consider this letter an official certificate of your participation in the congress. We are providing it for your records and any necessary reference. We also understand the importance of official documentation for visa application purposes.

We look forward to welcoming you to Istanbul next year for what promises to be a stimulating and insightful congress. Your active participation will undoubtedly contribute to its success.

Thank you for your dedication and contributions to the field of planning.

Sincerely, For the LOC

Marco Cremaschi

Professeur des Universités Planning and Urban Studies Directeur Cycle
d'Urbanisme, École Urbaine Sciences Po Centre d'Études Européennes
27, Rue St Guillaume, 75007 Paris, France
0033(0) 1 58 71 71 52

01/10/24

Dr. Ludovico Centis
Assistant Professor in Urbanism
University of Trieste
Department of Engineering and Architecture
Via Valerio, 6/1 - 34127 Trieste (Italy)
ludovico.centis@dia.units.it

Dear Dr. Ludovico Centis,
On behalf of the AA Archives I confirm that we would provide access to our rooms as detailed below:

- Period: Oct. 24 – Oct. 28 2024
- Purpose of Invitation: research on the Reyner Banham slides archive in the frame of your research “Diluvio. Visualizzare l’impensabile”, progetto PNRR INEST GIOVANI RICERCATORI, codice U-GOV D13-CENTISINEST-24, CUP J43C22000320006
- Location: Architectural Association School of Architecture – 36 Bedford Square, London WC1B 3ES, United Kingdom
- Financial Support: please note that the Architectural Association will not grant financial support and all international flights, local expenses (including accommodation fee and transportation fee from and to the airport), and other expenses have to be covered by your institution or yourself.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
I am looking forward to seeing you in London

Sincerely yours,

Edward Bottoms

Percepire l'impensabile

Seminario a cura di Ludovico Centis - Università degli Studi di Trieste in collaborazione con Trieste Contemporanea

Mercoledì 15 gennaio 2024
dalle ore 17.00
alle ore 20.00

Trieste Contemporanea
via del Monte 2/1
Trieste

Programma

L'**Università degli Studi di Trieste**, in collaborazione con **Trieste Contemporanea**, invita al seminario "**Percepire l'impensabile**", organizzato nell'ambito del progetto di ricerca "**Diluvio. Visualizzare l'impensabile**" condotto da **Ludovico Centis**, vincitore di un bando per giovani ricercatori promosso da PNRR Ecosistemi dell'Innovazione - Progetto "iNEST Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem". Il progetto pone l'attenzione su un contesto geografico, l'**Alto Adriatico** tra il Golfo di Trieste e la Laguna di Venezia, che è interessato da previsioni di un sostanziale innalzamento del livello medio del mare -nella peggiore delle previsioni fornite dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) già dalla fine di questo secolo- che mettono potenzialmente a repentaglio beni culturali e ambientali di incommensurabile valore, nonché ingenti patrimoni immobiliari. Si pone quindi la questione non solo di un possibile riassetto territoriale, ma anche della potenziale scomparsa di tracce culturali fisiche e immateriali stratificatesi nei millenni.

La ricerca considera in particolare l'impensabile sotto il profilo della **rappresentazione visuale** delle aree destinate a essere oggetto dell'innalzamento del livello del mare. Il seminario di studio, organizzato in due giornate intitolate rispettivamente "Percepire l'impensabile" e "Condividere l'impensabile", entrambe ospitate presso lo spazio di Trieste Contemporanea, intende essere un momento di apertura delle ricerca alle discipline delle arti, delle scienze e della comunicazione. Questo nella convinzione che solo attraverso un approccio plurale e che coinvolga diverse competenze sia possibile arrivare ad una **consapevolezza diffusa** relativamente agli effetti del **cambiamento climatico** e alle possibili misure di mitigazione e adattamento da intraprendere. Nell'ambito del seminario verranno investigate pratiche artistiche di esplorazione di contesti costieri che indagano le dimensioni spaziale, visuale e sonora a partire dalle esperienze professionali e di ricerca di **Allegra Martin, Antonio Rovaldi, e Giuditta Trani/POP Adriatico**.

Il seminario è finanziato dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5. Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità" progetto "iNEST - Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem", Attività trasversale CC5 Young Researchers - CUP J43C22000320006 - Finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU.

Spoke Leader

Affiliates

▶ Biografie

Allegra Martin vive e lavora a Milano. La sua ricerca è focalizzata all'analisi del paesaggio e lo spazio contemporanei attraverso la fotografia, strumento di indagine e conoscenza integrato in un processo interdisciplinare. Partecipa a campagne fotografiche su committenza da parte di Fondazione MAXXI, MiBAC, UNESCO, Fondazione Feltrinelli/MAST, ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, Osservatorio Fotografico, Biennale di Venezia ed Istituto Internazionale di Architettura i2A.

Il suo lavoro è stato esposto in Italia –tra cui la Triennale di Milano, il Maxxi, il Macro, la Biennale di Architettura di Venezia, la Fondazione Forma per la Fotografia– e all'estero, presso Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur di Colonia, la Galerie f5.6 di Monaco, l'Istituto Italiano di Cultura di Copenhagen, l'Istituto Internazionale di Architettura i2A di Lugano. Le sue fotografie fanno parte di collezioni private e pubbliche. Dal 2020 è docente a contratto presso la facoltà di Design degli Interni del Politecnico di Milano.

Tra le sue pubblicazioni: *Templi per Lombardi laboriosi. Architetture di Mario Galvagni a Inveruno* (Humboldt Books, 2024), *Jobs. Forme e spazi del lavoro* (Quodlibet, 2022), *Salento Moderno* (Humboldt Books, 2018).

Spoke Leader

Affiliates

▶ Biografie

Antonio Rovaldi ha studiato Arte e Fotografia alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, dove si è diplomato nel 2000 sotto la guida dell'artista giapponese Hidetoshi Nagasawa e del fotografo Mario Cresci. Da allora la sua pratica artistica indaga la percezione del paesaggio attraverso l'uso di vari media, come la fotografia, il video, la scultura e l'installazione sonora. Nel 2006 vince il New York Prize della Columbia University e nel 2009 è Artist in Residence all'ISCP di Brooklyn. Nel 2015 pubblica *Orizzonte in Italia* (Humboldt Books e MAN Museum) che documenta il suo lungo viaggio lungo l'intera costa della penisola italiana e della Sardegna per fotografarne l'orizzonte. Grazie al Premio per l'Arte Italiana promosso dal Ministero della Cultura (Mibact Direzione Generale Creatività Contemporanea) assegnatogli nel 2018, Rovaldi realizza il progetto editoriale *The Sound of the Woodpecker Bill: New York City*, sempre edito da Humboldt Books e dedicato ai margini esterni dei cinque boroughs di New York, percorsi a piedi tra il 2016 e il 2018. La sua ultima pubblicazione, *Morgen - Torno indietro un attimo* (Quodlibet 2024), è stata realizzata con il sostegno di Strategia Fotografia 2023 (Ministero della Cultura), e racconta di un attraversamento a piedi lungo tutto il percorso del fiume Adige, dalla sua fonte alla sua foce.

Spoke Leader

Affiliates

▶ Biografie

Giuditta Trani è architetta e dottoranda presso l'Università Iuav di Venezia. Lavora all'intersezione tra architettura, sound studies e studi urbani come ricercatrice e progettista. È co-curatrice di **POP Adriatico** e co-fondatrice di Eterotopia. POP Adriatico – Porto Osservatorio Partecipato è un progetto di riattivazione dell'area dei Varchi Monumentali del Porto Vecchio di Trieste. Vincitore del bando Creative Living Lab 5 del Ministero della Cultura, il progetto si è articolato in un programma di azioni architettoniche, artistiche e cinematografiche che hanno avuto luogo tra la primavera e l'estate del 2024. POP Adriatico ha invitato a interrogarsi su qual è il grado di inclusione degli abitanti nei processi decisionali che investiranno gli spazi pubblici e i fabbricati portuali nei prossimi anni, al fine di stimolare un dialogo fra gli attori coinvolti nel processo di trasformazione del Porto Vecchio (umani, non-umani, naturali, artificiali, passati, futuri, stratificati, potenziali, ecc). POP Adriatico è un progetto di Adriatico Book Club, in partnership con Casa del Cinema di Trieste, mentore Eterotopia.

Spoke Leader

Affiliates

Condividere l'impensabile

Seminario a cura di Ludovico Centis - Università degli Studi di Trieste in collaborazione con Trieste Contemporanea

Giovedì 23 gennaio 2024
dalle ore 17.00
alle ore 20.00

Trieste Contemporanea
via del Monte 2/1
Trieste

Programma

L'**Università degli Studi di Trieste**, in collaborazione con **Trieste Contemporanea**, invita al seminario "**Condividere l'impensabile**", organizzato nell'ambito del progetto di ricerca "**Diluvio. Visualizzare l'impensabile**" condotto da **Ludovico Centis**, vincitore di un bando per giovani ricercatori promosso da PNRR Ecosistemi dell'Innovazione - Progetto "iNEST Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem". Il progetto pone l'attenzione su un contesto geografico, l'**Alto Adriatico** tra il Golfo di Trieste e la Laguna di Venezia, che è interessato da previsioni di un sostanziale innalzamento del livello medio del mare –nella peggiore delle previsioni fornite dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) già dalla fine di questo secolo– che mettono potenzialmente a repentaglio beni culturali e ambientali di incommensurabile valore, nonché ingenti patrimoni immobiliari. Si pone quindi la questione non solo di un possibile riassetto territoriale, ma anche della potenziale scomparsa di tracce culturali fisiche e immateriali stratificatesi nei millenni.

La ricerca considera in particolare l'impensabile sotto il profilo della **rappresentazione visuale** delle aree destinate a essere oggetto dell'innalzamento del livello del mare. Il seminario di studio, organizzato in due giornate intitolate rispettivamente "Percepire l'impensabile" e "Condividere l'impensabile", entrambe ospitate presso lo spazio di Trieste Contemporanea, intende essere un momento di apertura delle ricerca alle discipline delle arti, delle scienze e della comunicazione. Questo nella convinzione che solo attraverso un approccio plurale e che coinvolga diverse competenze sia possibile arrivare ad una **consapevolezza diffusa** relativamente agli effetti del **cambiamento climatico** e alle possibili misure di mitigazione e adattamento da intraprendere. Nell'ambito del seminario verranno investigate pratiche comunicative e partecipative relative alla condivisione, sensibilizzazione e acquisizione di consapevolezza di cittadini e portatori di interesse rispetto al cambiamento climatico in contesti costieri a partire dalle esperienze professionali e di ricerca di **Sasha Engelmann/Open Weather, Chiara Scaini e Francesco Scarel**.

Il seminario è finanziato dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5. Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità" progetto "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem", Attività trasversale CC5 Young Researchers - CUP J43C22000320006 - Finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU.

Spoke Leader

Affiliates

▶ Biografie

Sasha Engelmann vive e lavora Londra. Esplora approcci interdisciplinari, femministi e creativi alla creazione di conoscenza ambientale. Il suo attuale progetto finanziato dall'AHRC - *Advancing Feminist and Creative Methods for Sensing Air and Atmosphere* - esplora il valore dei principi femministi, delle pratiche creative e degli strumenti di *design justice* per il monitoraggio della qualità dell'aria e dei modelli meteorologici da parte dei cittadini in un periodo di crisi climatica. La ricerca di Sasha contribuisce alla crescente disciplina delle *GeoHumanities*, un campo animato da collaborazioni pratiche tra geografi e artisti. Insieme alla ricercatrice e designer Sophie Dyer, Sasha dirige il progetto radiofonico femminista **Open-weather**. Open-weather è un esperimento collettivo di imaging e immaginazione della Terra e dei suoi sistemi meteorologici. Fondato nell'aprile del 2020, il progetto comprende una serie di guide, quadri critici e workshop pubblici sulla ricezione di immagini satellitari utilizzando tecnologie radioamatoriali gratuite o poco costose. Nella tradizione del femminismo intersezionale, Open-weather indaga le politiche di localizzazione e le oppressioni interconnesse che modellano le nostre capacità di osservare, negoziare e rispondere alla crisi climatica. In questo modo, Open-weather sfida le rappresentazioni dominanti della terra e dell'ambiente, al di là della meteorologia.

Spoke Leader

Affiliates

▶ Biografie

Chiara Scaini è ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), ha conseguito un dottorato di ricerca in Ingegneria ambientale al Barcelona Supercomputing Center. Si occupa di stimare gli impatti causati da calamità naturali sulle attività umane. Ha studiato i danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni e frane in Europa, Centro e Sudamerica e Asia Centrale. Relatrice in conferenze internazionali, seminari e incontri di settore, è collaboratrice scientifica di varie associazioni locali e internazionali. Il filo conduttore della sua ricerca è il coinvolgimento dei cittadini con questionari e interviste per capire la percezione del rischio e della natura e con progetti di *citizen science* per scoprire le caratteristiche degli edifici esposti a diversi eventi naturali. Nata e cresciuta sul Tagliamento, dedica particolare attenzione ai valori ambientali e socio-culturali degli ecosistemi fluviali e al loro ruolo chiave per aumentare la resilienza territoriale.

Spoke Leader

Affiliates

▶ Biografie

Francesco Scarel è un ricercatore indipendente *artscience* e comunicatore scientifico. Si occupa di progetti di comunicazione scientifica attraverso linguaggi artistici e creativi.

Consegue un dottorato in Chimica Organica al Freiburg Institute of Advanced Studies nel 2013, dove scopre l'interesse per la comunicazione scientifica ispirato da Felice Frankel (MIT). Successivamente diventa socio di Ghirigori, società di produzione cinematografica, dove tuttora realizza video, documentari ed è tutor di laboratori partecipati.

Completa il Master in Comunicazione della Scienza presso la SISSA, dove insegna multimedia dal 2020. In ambito *artscience* collabora con diverse realtà internazionali come Immaginario Scientifico, Area SciencePark, SISSA, CMCC, IUAV, PiNA (Slo), XCenter (Slo), Univ. NovaGorica (Slo), CarbonNanoGroup (Ita-Esp), TS Contemporanea, Kaleidoscienza.

Attualmente è curatore *artscience* per il Festival dell'Acqua di Staranzano e per il Festival di Media Art Pixelpoint 2025. Nel 2024 ha fondato Liminal Research ETS, associazione culturale interdisciplinare che esplora la comunicazione della scienza tramite approcci artistici.

Spoke Leader

Affiliates

The Royal Institution
21 Albemarle Street, London W1S 4BS

Telephone +44 (0)20 7409 2992
Fax +44 (0)20 7670 2920

Email ri@ri.ac.uk
Website www.rigb.org
Ri Channel www.richannel.org

Registered Charity No. 227938
Registered in England No. 4065626

3rd April 2025

Ludovico Centis

By email only: Ludovico.Centis@dia.units.it

Dear Ludovico,

I am writing to confirm your attendance in the museum and archive of the Royal Institution on the 4th and 5th March 2025.

During this visit you actively consulted the John Tyndall archive held within the Royal Institutions archival collections and obtained copies of primary resources for your research purposes.

If I can be of any further assistance to you, please do not hesitate to contact me.

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Charlotte New'.

Charlotte New

Head of Heritage & Collections
Royal Institution
cnew@ri.ac.uk

CERTIFICATE

AESOP herewith certifies that

Ludovico Centis

has attended the

37th AESOP Annual Congress

on 'Planning as a Transformative Action in an Age of Planetary Crisis'
held in Istanbul, Türkiye from July 7th-11th, 2025

MARIA HÅKANSSON
President - AESOP

ZEYNEP ENLİL
AESOP Chair of the LOC

